

I CSBE

I CONGRESSO SOBRE SAÚDE E BEM-ESTAR: INTEGRANDO YOGA, MEDITAÇÃO E NUTRIÇÃO

Conectando Corpo, Mente e Nutrição
27 e 28 de junho de 2025

OFICINA MULTISSENSORIAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR E AUTOCUIDADO

Luis Eduardo Santiago Holanda¹

Joel Freires de Alencar Arrais²

Pedro Paulo Rodrigues³

Rayane Moreira de Alencar⁴

¹Graduando em Enfermagem - Universidade Regional do Cariri, eduardo.holanda@urca.br

²Mestrando em Saúde e Sociedade - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, joel.freires00@gmail.com

³Mestrando em Saúde Pública - Universidade Estadual da Paraíba, pedro_roes@outlook.com

⁴Mestre em Enfermagem - Universidade Regional do Cariri, rayane.alencar@urca.br

DOI:10.5281/zenodo.15808029

Resumo

Diante das exigências do ambiente acadêmico e dos altos níveis de estresse vivenciados por estudantes da área da saúde, surgem propostas que valorizam o cuidado de si e a promoção do bem-estar na formação profissional. O presente relato descreve a experiência de realização de uma oficina multis sensorial com acadêmicos de enfermagem, voltada à estimulação dos sentidos e à indução de estados de relaxamento e introspecção. A ação foi conduzida por discentes do projeto de extensão “NeuroBemEstar”, em uma universidade pública do interior do Ceará, no mês de maio de 2025. Participaram 40 estudantes, distribuídos em grupos de seis integrantes por rodada. A atividade consistiu em experiências com estímulos táteis, auditivos, olfativos e gustativos, sendo os participantes estimulados a manter os olhos fechados e conduzidos por facilitadores previamente treinados. As percepções dos participantes foram registradas por meio de escuta coletiva e diário de campo, analisadas de forma qualitativa. Os resultados indicaram melhora na percepção emocional, sensação de alívio e redução da tensão, além de reflexões sobre a sobrecarga acadêmica e a negligência do cuidado de si. A oficina foi avaliada positivamente, sendo considerada leve, acolhedora e essencial para a saúde mental discente. Conclui-se que intervenções multis sensoriais simples podem contribuir significativamente para o bem-estar de acadêmicos e devem ser integradas aos projetos pedagógicos dos cursos da saúde.

Palavras-Chaves: Saúde mental; Autocuidado; Bem-estar; Práticas integrativas.

1. INTRODUÇÃO

A formação acadêmica em enfermagem apresenta uma série de desafios que transcendem o domínio técnico-científico. Os estudantes são submetidos a intensas jornadas teóricas e práticas, às quais se somam exigências emocionais expressivas, o contato precoce com situações de sofrimento humano e morte, bem como a constante cobrança por desempenho. Esse cenário favorece o surgimento de quadros de estresse, ansiedade e sintomas depressivos, comprometendo tanto o rendimento acadêmico quanto o bem-estar pessoal dos discentes (Mattia; Kleba; Prado, 2018).

Diante desse contexto, torna-se imperativo pensar em estratégias educacionais que promovam a saúde mental, desenvolvam competências socioemocionais e estimulem a consciência do cuidado de si ao longo do processo formativo. Evidências científicas apontam que práticas integrativas e complementares, como as oficinas sensoriais, despontam como ferramentas promissoras na educação em saúde, uma vez que favorecem a escuta corporal, a introspecção e o relaxamento, contribuindo para estados de equilíbrio psicoemocional (Guimarães et al., 2020).

Nesse escopo, Esplendori, Kobayashi e Püschel (2022) defendem a integração multissensorial como estratégia didática inovadora, capaz de ampliar a retenção do conhecimento por meio da estimulação simultânea de diferentes domínios cognitivos, utilizando-se de estímulos táteis, auditivos, olfativos e gustativos. Fundamentada nos princípios da neuroeducação, essa abordagem mobiliza diversas áreas cerebrais, promovendo conexões sinápticas mais duradouras e experiências de aprendizagem mais significativas — especialmente importantes para estudantes de enfermagem inseridos em contextos de alta exigência.

As oficinas multissensoriais consistem, portanto, em propostas vivenciais que estimulam a sensopercepção por meio da ativação de múltiplos canais sensoriais, proporcionando aos participantes uma experiência ampliada de percepção e reconexão mente-corpo. Fundamentadas em bases neuroeducacionais, tais vivências contribuem para o bem-estar e a qualidade de vida (Rocha; Montovani; Monteiro, 2023), sobretudo em contextos marcados por sobrecarga emocional, como o ambiente acadêmico da formação em enfermagem.

Com base na criação de experiências sensoriais controladas, iniciativas como a WISE Room demonstraram ser eficazes na mitigação do estresse e na promoção de estados mentais mais propícios à aprendizagem, ao integrarem estímulos ambientais cuidadosamente planejados (Bruce *et al.*, 2024). Em consonância, tecnologias imersivas baseadas em realidade

virtual multissensorial também têm mostrado efeitos positivos na redução da ansiedade, atuando em regiões cerebrais relacionadas ao relaxamento e à autorregulação emocional, como evidenciado por Masters, Ortega e Interrante (2023).

Essas evidências reforçam a relevância das oficinas multissensoriais como estratégias educacionais inovadoras, com potencial não apenas para potencializar o ensino-aprendizagem em enfermagem, mas também para atuar como dispositivos de cuidado da saúde mental dos estudantes. Diante desse panorama, torna-se relevante a valorização de metodologias que aliem cognição e sensopercepção como recurso formativo integral. Assim, este artigo tem como objetivo relatar a experiência de uma oficina multissensorial com acadêmicos de enfermagem, realizada em uma universidade pública do interior do Ceará, evidenciando os impactos percebidos pelos participantes em relação ao relaxamento, bem-estar e reflexão sobre o cuidado de si.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência com abordagem qualitativa e caráter descritivo, fundamentado na observação direta e no registro das percepções dos participantes. A atividade foi realizada no mês de maio de 2025, nas dependências de uma universidade pública localizada no interior do estado do Ceará. A proposta integrou o cronograma do projeto de extensão “NeuroBemEstar”, com esta atividade voltada à promoção da saúde mental de estudantes da área da saúde.

Participaram da oficina 40 acadêmicos do curso de Enfermagem, regularmente matriculados entre o primeiro e o décimo semestre. A divulgação da atividade ocorreu por meio das redes sociais do projeto e anúncios no centro de convivência da instituição. A seleção dos participantes se deu por adesão voluntária, respeitando a ordem de comparecimento a sala, até o preenchimento das vagas.

A oficina teve duração de aproximadamente três horas, sendo organizada em ciclos com grupos de até seis participantes por vez, a fim de proporcionar um ambiente acolhedor e personalizado. A dinâmica ocorreu em uma sala com baixa luminosidade, sons ambiente relaxantes e disposição circular das cadeiras. Os estudantes permaneceram com os olhos fechados durante toda a experiência, conduzidos por cinco facilitadores — discentes extensionistas previamente capacitados.

Durante a oficina, foram utilizados estímulos sensoriais envolvendo diferentes sentidos: audição (músicas suaves e sons naturais), olfato (óleos essenciais como lavanda, capim-limão e hortelã), tato (tecidos com diversas texturas, massa de modelar, sementes e

objetos de diferentes temperaturas), e paladar (frutas e alimentos com sabores contrastantes, como doce, cítrico e amargo).

Ao final de cada ciclo, os grupos participaram de uma roda de conversa para expressar as sensações e reflexões emergentes. As falas foram registradas em diário de campo pelos facilitadores e posteriormente organizadas em categorias temáticas para análise qualitativa do conteúdo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A oficina multissensorial suscitou respostas diversas e significativas entre os participantes. Imediatamente após a vivência, muitos estudantes expressaram sensações de alívio e tranquilidade, utilizando termos como "leveza", "acolhimento" e "desligamento da mente". A combinação de estímulos sensoriais variados, juntamente com a prática de manter os olhos fechados, intensificou a introspecção, conduzindo os discentes a um estado de maior autoconsciência e presença no momento.

Durante as sessões de escuta coletiva, realizadas ao término de cada ciclo da oficina, surgiram relatos espontâneos sobre o estresse enfrentado na graduação em enfermagem. Os participantes destacaram que a atividade proporcionou um espaço raro de pausa e conexão consigo mesmos, permitindo reflexões sobre o ritmo acelerado da rotina acadêmica e a negligência com práticas de autocuidado. Expressões como “precisávamos demais desse momento” ou “nunca me senti tão relaxada aqui” foram recorrentes.

O estresse entre estudantes de enfermagem é uma preocupação crescente, dada a complexidade e as exigências da formação acadêmica e prática. Diversos estudos têm explorado as fontes de estresse e as estratégias de enfrentamento adotadas por esses estudantes, revelando padrões e desafios comuns. Essas percepções confirmam dados da literatura que apontam altos níveis de estresse entre estudantes de enfermagem, associados à sobrecarga de atividades, contato com o sofrimento humano e cobranças pessoais (Liu et al., 2022; Ching et al., 2020).

As fontes de estresse variam conforme o ano de estudo e o contexto cultural. Nebhinani et al. (2020) identificaram que preocupações com a interface profissional e a carga acadêmica são as principais fontes de estresse entre estudantes na Índia. Lavoie-Tremblay et al. (2022) observaram que, no Canadá, estudantes do primeiro ano enfrentam estresse relacionado a cursos acadêmicos, enquanto os do último ano se preocupam com a transição para o ambiente profissional. Solak et al. (2024) destacaram que estudantes do quarto ano

apresentam níveis de estresse significativamente mais altos, atribuídos às responsabilidades clínicas intensificadas.

Tharani et al. (2017) exploraram a relação entre o ambiente educacional e o bem-estar emocional de estudantes de enfermagem. A análise indicou que ambientes marcados por relações hierárquicas rígidas, ausência de suporte emocional e feedback negativo contribuem para sentimentos de ansiedade, insegurança e baixa autoestima. Em contrapartida, ambientes acolhedores e cooperativos foram associados ao aumento da motivação e ao fortalecimento da identidade profissional. O estudo destaca a importância de práticas educativas baseadas na empatia e na comunicação positiva.

O estudo de Ching et al. (2020) identificou os principais estressores vivenciados no campo prático, como sobrecarga, medo de errar e falta de apoio emocional. Muitos estudantes apresentaram sinais de exaustão emocional e despersonalização, característicos da síndrome de burnout. A resiliência individual foi apontada como fator de proteção. Os autores recomendam práticas pedagógicas mais humanizadas e a criação de espaços para escuta e apoio psicológico no ambiente universitário.

As estratégias de enfrentamento adotadas pelos estudantes são diversas e influenciadas por fatores culturais e individuais. Rafati et al. (2017) identificaram que estudantes utilizam estratégias como oração e evitação para lidar com o estresse clínico. Harvey et al. (2024) enfatizaram a importância de mecanismos de enfrentamento eficazes, como o enfrentamento ativo, para manter o bem-estar e a capacidade de aprendizado dos estudantes. Ayaz-Alkaya e Simones (2022) compararam estudantes na Turquia e nos Estados Unidos, encontrando diferenças significativas nas estratégias de enfrentamento, com estudantes turcos utilizando mais frequentemente a evitação e a resolução de problemas, enquanto os americanos demonstraram maior uso de estratégias otimistas.

El Sayed et al. (2024) investigaram os níveis de estresse e as estratégias de enfrentamento entre estudantes de enfermagem de uma universidade na Arábia Saudita. Utilizando questionários padronizados, os autores identificaram elevados níveis de estresse, particularmente relacionados a pressões acadêmicas e à insegurança quanto às habilidades clínicas. As estratégias de enfrentamento mais comuns foram voltadas para o enfrentamento emocional, como fuga e evitação. O estudo conclui que há uma necessidade urgente de implementar programas de apoio psicológico e promoção de resiliência entre os estudantes.

A oficina permitiu, ainda, que os estudantes refletissem sobre o modo como recebem e oferecem cuidados. A ausência de visão os fez compreender a importância do toque cuidadoso, da escuta ativa e da comunicação não verbal — competências essenciais para a

prática da enfermagem. Houve reconhecimento de que, muitas vezes, o fazer técnico sobrepõe-se ao cuidado sensível. Do ponto de vista pedagógico, a oficina evidenciou o potencial de abordagens interativas e corporais como recursos para formar profissionais mais conscientes, empáticos e conectados com sua própria saúde.

A integração multissensorial no ensino de enfermagem tem se consolidado como uma estratégia inovadora e eficaz para favorecer a aprendizagem significativa. Esplendori, Kobayashi e Püschel (2022) argumentam que o uso intencional de estímulos táteis, visuais, auditivos e olfativos amplia a ativação de diferentes domínios cognitivos, conforme os princípios da neuroeducação. A experiência multissensorial permite que diferentes áreas do cérebro sejam simultaneamente mobilizadas, favorecendo a consolidação da memória e a recuperação de informações relevantes durante a prática clínica.

No contexto do ensino prático, Bruce et al. (2024) desenvolveram a “WISE Room”, um ambiente de aprendizagem multissensorial projetado especificamente para estudantes de enfermagem. O espaço oferece luzes suaves, sons naturais, aromas e texturas cuidadosamente selecionadas com o objetivo de reduzir o estresse e promover estados mentais receptivos à aprendizagem. A construção deste ambiente está fundamentada na ideia de que a sobrecarga cognitiva, frequentemente vivenciada por estudantes da área da saúde, pode ser mitigada por experiências imersivas que reconectem os sistemas sensoriais ao processo educacional. A pesquisa demonstrou que a WISE Room contribuiu para a melhora do humor, foco e satisfação dos estudantes durante as atividades acadêmicas.

Já no campo da simulação digital, Masters, Ortega e Interrante (2023) investigaram o uso de tecnologias de realidade virtual com estímulos multissensoriais para a redução do estresse. O estudo demonstra que a combinação de imagens imersivas com estímulos auditivos, táteis e até térmicos gera respostas neurológicas mensuráveis de relaxamento, envolvendo áreas cerebrais relacionadas ao controle emocional, como o córtex pré-frontal e o sistema límbico. Essas abordagens têm implicações diretas para o ensino em enfermagem, sobretudo ao considerar que o ambiente clínico simulado pode ser adaptado para não apenas ensinar habilidades técnicas, mas também preparar os estudantes emocionalmente para a prática real.

Em conjunto, essas evidências apontam para o potencial das oficinas multissensoriais como estratégias neuroeducacionais capazes de integrar o corpo e a mente no processo formativo. A estimulação sensorial coordenada, quando aplicada de maneira estruturada, favorece não apenas a aprendizagem conceitual, mas também a autorregulação emocional e o bem-estar dos discentes. A criação de espaços e metodologias com base nesses princípios não

é apenas uma inovação didática, mas uma resposta necessária aos desafios psicofísicos enfrentados por estudantes de enfermagem em sua trajetória acadêmica (Esplendori, Kobayashi, Püschel, 2022; Bruce et al., 2024; Masters, Ortega, Interrante, 2023).

A literatura recente defende que práticas educativas que integram corpo, emoção e mente favorecem o desenvolvimento de competências relacionais e ampliam o sentido do aprender, especialmente em cursos da área da saúde. Segundo Masters, Ortega e Interrante (2023), experiências sensoriais planejadas podem induzir estados de relaxamento e bem-estar, sendo úteis como estratégia educativa e terapêutica.

A atividade foi avaliada positivamente por todos os participantes, que sugeriram sua inclusão periódica no calendário de ações da universidade. Entre os benefícios percebidos, destacaram-se: sensação de acolhimento, alívio de tensões físicas, maior percepção emocional e fortalecimento dos vínculos interpessoais entre os colegas.

Um ensaio clínico avaliou o impacto de um programa educacional fundamentado na Teoria do Cuidado Humano de Jean Watson. Os resultados mostraram uma redução significativa nos níveis de ansiedade e uma melhora nos estilos de enfrentamento dos estudantes que participaram da intervenção, em comparação com o grupo controle. A abordagem humanística e centrada no cuidado foi considerada eficaz na promoção da saúde mental dos estudantes durante a formação clínica. O estudo sugere a adoção ampla de metodologias fundamentadas no cuidado integrativo (Durgun Ozan et al., 2020).

Uma pesquisa chinesa avaliou 514 estudantes de enfermagem durante a fase inicial do estágio clínico. Os resultados mostraram níveis elevados de estresse, principalmente relacionados à interação com pacientes, desempenho prático e supervisão de preceptores. Os estilos de enfrentamento mais utilizados foram o centrado na emoção e na evitação, considerados pouco eficazes. O estudo recomenda intervenções institucionais para desenvolver habilidades de enfrentamento centradas na resolução de problemas e suporte social (Liu et al., 2022).

Silva, Balsanelli e Neves (2020), por meio de análise de 28 estudos, revelaram que o autocuidado é frequentemente negligenciado devido à sobrecarga de trabalho, demandas institucionais e cultura do cuidado voltado ao outro. Práticas como meditação, espiritualidade, atividade física e alimentação saudável foram destacadas como estratégias de cuidado de si, embora pouco sistematizadas.

O estudo de Nery, Rossato e Scorsolini-Comin (2023) aborda os desafios enfrentados por estudantes de enfermagem no processo de adaptação ao ensino superior. A análise aponta dificuldades emocionais, conflitos de identidade, insegurança diante das primeiras práticas

clínicas e sensação de desamparo institucional. A falta de apoio psicológico e a rigidez das estruturas curriculares agravam esse quadro. Os autores defendem a implementação de estratégias de acolhimento, escuta ativa e acompanhamento contínuo, visando facilitar a permanência e o bem-estar dos estudantes durante sua trajetória acadêmica.

O estresse acadêmico tem efeitos prejudiciais na saúde mental dos estudantes de enfermagem. Visier-Alfonso et al. (2024) observaram que a sobrecarga emocional impacta negativamente o desempenho acadêmico, enquanto fatores como resiliência, apoio social e estratégias de enfrentamento eficazes funcionam como elementos protetores. Mazalová et al. (2022) complementam essa perspectiva ao destacar que a vivência no ambiente clínico, especialmente sem preparo emocional adequado, representa uma das maiores fontes de tensão, reforçando a necessidade de intervenções educativas que incluam suporte psicológico e preparo emocional contínuo.

Nesse sentido, oficinas multissensoriais revelam-se uma intervenção pertinente e promissora. Além de proporcionarem alívio imediato do estresse, tais práticas têm o potencial de fortalecer o vínculo dos estudantes consigo mesmos, com seus colegas e com o processo formativo, ao promoverem a escuta ativa, a empatia e a consciência corporal. Tais vivências contribuem para uma formação mais humanizada, crítica e sensível — características fundamentais para o exercício profissional na enfermagem contemporânea. Assim, destaca-se a relevância de institucionalizar práticas integrativas no currículo de enfermagem, não como atividade suplementar, mas como parte intrínseca da construção do cuidado em saúde.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A oficina multissensorial realizada com acadêmicos de enfermagem demonstrou-se uma estratégia eficaz para promoção de bem-estar, redução do estresse e estímulo à reflexão sobre o cuidado de si. Ao despertar os sentidos e favorecer a introspecção, a experiência possibilitou que os estudantes identificassem tensões internas, negligências com sua saúde emocional e a importância de criar espaços de pausa no cotidiano universitário.

Além dos benefícios individuais, a ação também contribuiu para o fortalecimento das relações interpessoais, promovendo empatia e escuta entre pares. A prática de cuidados sutis, a atenção ao toque e a comunicação não verbal foram ressignificados pelos participantes, evidenciando o impacto da vivência sobre o modo como se compreende e se pratica o cuidado.

Sendo uma intervenção de baixo custo, facilmente replicável e bem aceita pelos estudantes, recomenda-se sua continuidade e expansão para outros cursos e instituições.

Todavia, a produção tem como limitação a percepção apenas momentânea, sem considerar efetividade a longo prazo, desta forma, como sugestão para trabalhos futuros, propõe-se a realização de estudos longitudinais que avaliem os efeitos da oficina em indicadores objetivos de saúde mental, como níveis de ansiedade, qualidade do sono e rendimento acadêmico.

A incorporação de práticas integrativas e experiências sensoriais na formação em enfermagem é não apenas inovadora, mas necessária. Trata-se de uma proposta que alinha ensino, cuidado e saúde emocional, contribuindo para a formação de profissionais mais íntegros, humanos e preparados para lidar com os desafios da vida acadêmica e do exercício profissional.

REFERÊNCIAS

AYAZ-ALKAYA, Sultan; SIMONES, Joyce. Nursing education stress and coping behaviors in Turkish and the United States nursing students: A descriptive study. *Nurse Education in Practice*, v. 59, p. 103292, 2022. DOI: 10.1016/j.nepr.2022.103292. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471595322000063>. Acesso em: 28 maio 2025.

BRUCE, Tor Alexander; FLYNN, Deborah; SIMPSON, Dominic; PEAT, Alastair; HILL, Barry. Innovations in nurse education: creating the multisensory learning approach of The WISE Room. *British Journal of Nursing*, v. 33, n. 15, 2024. DOI: <https://doi.org/10.12968/bjon.2024.0103>. Acesso em: 28 maio 2025.

CHING, S. S. Y.; CHEUNG, K.; HEGNEY, D.; REES, C. S. Fatores estressantes e enfrentamento de estudantes de enfermagem em estágio clínico: um estudo qualitativo contextualizando sua resiliência e burnout. *Nurse Education in Practice*, v. 42, p. 102690, 2020.

DIAS, Jacqueline Maria; SUBU, Muhammad Arsyad; JAVANBAKH, Fatemeh. Nursing students' stressors and coping strategies during their first clinical training: A qualitative study in the United Arab Emirates. *BMC Nursing*, v. 23, n. 1, p. 322, 2024. DOI: 10.1186/s12912-024-01962-5. Disponível em: <https://bmcnurs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12912-024-01962-5>. Acesso em: 28 maio 2025.

DURGUN OZAN, Y.; DUMAN, M.; ÇİÇEK, O.; BAKSI, A. Os efeitos de um programa de educação clínica baseado na teoria do cuidado humano de Watson nos níveis de enfrentamento e ansiedade de estudantes de enfermagem: um ensaio clínico randomizado. *Perspectivas em Cuidados Psiquiátricos*, v. 56, p. 621-628, 2020.

EL SAYED, S. H.; ALQARNI, A. S.; BASSUNI, E. M.; AHMED, K. E.; BAYOUMI, M.; et al. Stress and coping strategies among nursing students at The College of Nursing, ABHA, King Khalid University. *International Journal of Nursing & Healthcare Research*, v. 7, p. 1525, 2024. DOI: <https://doi.org/10.29011/2688-9501.101525>.

ESPLENDORI, G. F.; KOBAYASHI, R. M.; PÜSCHEL, V. A. DE A. Multisensory integration approach, cognitive domains, meaningful learning: reflections for undergraduate nursing education. *Revista da Escola de Enfermagem da USP*, v. 56, p. e20210381, 2022.

GUIMARÃES, M. B. et al. As práticas integrativas e complementares no campo da saúde: para uma descolonização dos saberes e práticas. *Saúde e Sociedade*, v. 29, n. 1, p. e190297, 2020.

HARVEY, Giuliana; CARTER-SNELL, Catherine; EL HUSSEIN, Mohamed Toufic; BERLINGUETTE, Katilin. Coping with clinical related stress experienced by undergraduate nursing students: A scoping review. *Teaching and Learning in Nursing*, v. 19, n. 4, p. 372–384, 2024. DOI: 10.1016/j.teln.2024.06.012. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1557308724001355>. Acesso em: 28 maio 2025.

LAVOIE-TREMBLAY, Mélanie; SANZONE, Lia; AUBÉ, Thalia; PAQUET, Maxime. Sources of stress and coping strategies among undergraduate nursing students across all years. *Canadian Journal of Nursing Research*, v. 54, n. 3, p. 261–271, 2022. DOI: 10.1177/08445621211028076. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/08445621211028076>. Acesso em: 28 maio 2025.

LIU, J.; YANG, Y.; CHEN, J.; ZHANG, Y.; ZENG, Y.; et al. Estresse e estilos de enfrentamento entre estudantes de enfermagem durante o período inicial do estágio clínico: um estudo transversal. *International Journal of Nursing Sciences*, v. 9, p. 222–229, 2022.

MASTERS, Rachel; ORTEGA, Francisco; INTERRANTE, Victoria. A multisensory approach to virtual reality stress reduction. *arXiv preprint*, 1 set. 2023. DOI:

<https://doi.org/10.48550/arXiv.2309.00718>. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2309.00718>. Acesso em: 28 maio 2025.

MAZALOVÁ, Lenka; GURKOVÁ, Elena; ŠTUREKOVÁ, Lenka. Nursing students' perceived stress and clinical learning experience. *Nurse Education in Practice*, v. 64, p. 103457, 2022. DOI: 10.1016/j.nepr.2022.103457. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471595322001718>. Acesso em: 28 maio 2025.

MATTIA, B. J.; KLEBA, M. E.; PRADO, M. L. Nursing training and professional practice: an integrative review of literature. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 71, n. 4, p. 2039–2049, 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2016-0504>.

NERY, T. B.; ROSSATO, L.; SCORSOLINI-COMIN, F. Desafios à adaptação ao ensino superior em graduandos de enfermagem. *Psicologia Escolar e Educacional*, v. 27, p. e234666, 2023.

NEBHINANI, Mamta; KUMAR, Ashok; PARIHAR, Aashish; RANI, Raj. Stress and coping strategies among undergraduate nursing students: A descriptive assessment from Western Rajasthan. *Indian Journal of Community Medicine*, v. 45, n. 2, p. 172–175, 2020. DOI: 10.4103/ijcm.IJCM_231_19. Disponível em: https://journals.lww.com/ijcm/fulltext/2020/45020/stress_and_coping_strategies_among_undergraduate.13.aspx. Acesso em: 28 maio 2025.

RAFATI, Foozieh; NOUHI, Esmat; SABZEVARI, Sakineh; DEGHAN-NAYERI, Nahid. Coping strategies of nursing students for dealing with stress in clinical setting: A qualitative study. *Electronic Physician*, v. 9, n. 12, p. 6120–6128, 2017. DOI: 10.19082/6120. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29560168/>. Acesso em: 28 maio 2025.

ROCHA, A. N. D. C.; MONTOVANI, H. B.; MONTEIRO, R. C. (Orgs.). *A integração sensorial e o engajamento ocupacional na infância*. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2023. 321 p. ISBN: 978-65-5954-383-0.

SILVA JR, E. J.; BALSANELLI, A. P.; NEVES, V. R. Care of the self in the daily living of nurses: an integrative review. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 73, n. 2, p. e20180668, 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0668>.

SOLAK, Müjgan; TOPÇU, Seda; SERT, Zeynep E.; DOĞAN, Sibel; SEVÜK, Fatma S. Evaluation of stress, bio-psycho-social response and coping strategies during the practical training in nursing students: a cross-sectional study. *BMC Nursing*, v. 23, n. 1, p. 610, 2024. DOI: 10.1186/s12912-024-02265-5. Disponível em: <https://bmcnurs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12912-024-02265-5>. Acesso em: 28 maio 2025.

THARANI, A.; HUSAIN, Y.; WARWICK, I. Ambiente de aprendizagem e bem-estar emocional: Um estudo qualitativo com estudantes de graduação em enfermagem. *Nurse Education Today*, v. 59, p. 82–87, 2017.

VISIER-ALFONSO, Ma Eugenia; SARABIA-COBO, Carmen; COBO-CUENCA, Ana Isabel; NIETO-LÓPEZ, Marta; LÓPEZ-HONRUBIA, Rigoberto; BARTOLOMÉ-GUTIÉRREZ, Raquel; ALCONERO-CAMARERO, Ana Rosa; GONZÁLEZ-LÓPEZ, José Rafael. Stress, mental health, and protective factors in nursing students: An observational study. *Nurse Education Today*, v. 139, p. 106258, 2024. DOI: 10.1016/j.nedt.2024.106258. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260691724001680>. Acesso em: 28 maio 2025.

YÜKSEL, A.; BAHADIR-YILMAZ, E. Relação entre depressão, ansiedade, distorções cognitivas e bem-estar psicológico entre estudantes de enfermagem. *Perspectivas em Cuidados Psiquiátricos*, v. 55, p. 690–696, 2019.